

КОУЧИНГЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

МАРИЕЛА П. ТОДОРОВА-КОЛЕВА, МАРГАРИТА М. КАЛЕЙНСКА

COACHING AS A TOOL FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

MARIELA P. TODOROVA-KOLEVA, MARGARITA M. KALEYNSKA

Abstract: *This article reviews the conceptual framework of coaching, outlining its theoretical underpinnings and its application in educational management. Various coaching models and strategies are discussed, with an emphasis on the impact of coaching on teacher professional development, student engagement, and overall school performance. Through an analysis of best practices, the article shows how coaching can lead to increased effectiveness of educational institutions through job satisfaction, improved communication, and improved decision-making processes.*

Keywords: *coaching, effective management, school management,*

ВЪВЕДЕНИЕ

В контекста на продължаващите реформи и нарастващите изисквания за качествено образование, ръководството на образователни институции е подложено на все по-голям натиск да възприеме стратегии, които насърчават професионалното израстване и организационното развитие. Коучингът, който първоначално е практика, кореняща се в бизнеса и личностното развитие, спечели значително внимание в образователния сектор поради потенциала си да подобри както индивидуалното представяне, така и институционалните резултати.

МЕТОДОЛОГИЯ

Целта на настоящия доклад е на основата на преглед на концептуалната рамка на коучинга през призмата на организационната ефективност да се очертаят неговите теоретични основи при приложението му в образователния мениджмънт.

В доклада се разглеждат различни модели и стратегии за коучинг в сферата на образованието, като се фокусира върху въздействието на коучинга върху организационната ефективност през професионалното развитие на учителите, ангажираността на учениците и цялостното представяне на училището. Чрез кабинетно проучване и анализ на проучвания по темата в световен план от последното десетилетие, докладът извежда възможности, чрез които коучингът може да доведе до повишаване на ефективността на образователните институции чрез удовлетвореността от работата, подобряване на комуникацията и усъвършенстване на процесите на вземане на решения.

РЕЗУЛТАТИ

Организационната ефективност е концепция за това, доколко една организация е ефективна в постигането на резултатите, които тя възнамерява да достигне. Академичните организации са не по-различни (Jacob and Shari 2013: 17). В сферата на образованието обаче повечето организации не са напълно свободни да определят собствените си цели и са принудени от средата да се съобразяват с целите, очаквани от външните заинтересовани страни (Jacob and Shari 2013: 18). Това затруднява дефиницията на ефективност в направлението и съответно нейното измерване и приоритизиране на дадени цели. К. С. Камерън провежда изследване на институционалната ефективност конкретно във висшето

образование и идентифицира девет ключови области, които администраторите считат за показателни за ефективна образователна институция. След внимателен подбор на критерии, съставни части и институции, той определя като отразяващи характеристиките на ефективността, възприемани от вътрешните лица, вземащи решения в институцията следните девет области: (1) удовлетвореност на студентите от образованието, (2) тяхното академично развитие, (3) личностно развитие, (4) професионално развитие, (5) удовлетвореност от работата на преподавателите, (6) професионално развитие на преподавателите, (7) придобиване на ресурси, (8) яснота на системата на институцията и (9) организационно здраве. (Cameron 1980)

Moyle още през 2016 година подчертава, че коучингът се превърна в ключов инструмент за подобряване на образователните институции, особено в развитието на лидерите и учителите, а впоследствие и за подобряване на резултатите на учениците. Според него ролята на коучовете в образователните институции е многостранна и включва не само напътствия и подкрепа, но и улесняване на рефлексивните практики, поставянето на цели и съвместното решаване на проблеми. Коучовете допринасят за подобряването на училището, като създават подкрепяща среда, в която учителите и училищните ръководители могат да се занимават със смислено обмисляне и самооценка. Тяхната роля не е да дават директни решения, а да задават изпитателни въпроси, които насърчават самоосъзнаването и критичното мислене, което води до по-добро вземане на решения. Този подход насърчава автономността и дава възможност на преподавателите да поемат отговорност за професионалното си израстване. По този начин коучовете помагат да се преодолее пропастта между теорията и практиката, като гарантират, че педагозите прилагат новите стратегии в класните стаи и в ръководните си функции. Авторът подчертава, че на практика коучингът често се интегрира в стратегическите планове за усъвършенстване на училището. Например в много образователни системи директорите на училищата са натоварени със задачата да разработват и изпълняват тези планове, които са съгласувани с по-широки образователни цели и политики. Коучовете подкрепят тези усилия, като работят в тясно сътрудничество с директорите и учителите, за да гарантират, че поставените цели за обучение на учениците са постигнати. Това често включва коучинг на училищни ръководители, особено на нови директори, които се възползват от прозренията и насоките, докато се ориентират в сложността на своята роля. В класната стая коучингът е насочен към подобряване на учебните практики. Коучовете работят заедно с учителите, за да наблюдават динамиката в класната стая, да анализират данните за постиженията на учениците и да обсъждат стратегии за подобряване на резултатите от обучението. Като насърчават културата на непрекъснато усъвършенстване, коучовете помагат на учителите да усъвършенстват методите си на преподаване, да се адаптират към потребностите на учениците и да прилагат по-ефективни практики, основани на доказателства. Редовната обратна връзка, съчетана с разговори с коуча, играе решаваща роля за поддържането на тези подобрения. Едно от ключовите предимства на коучинга в подобряването на ефективността на учебната институция, според Moyle, е неговият фокус върху сътрудничеството. Коучовете работят за изграждане на доверие и открита комуникация между персонала, като създават приобщаваща среда, в която обратната връзка се цени и се действа по нея. Този дух на сътрудничество се простира отвъд отделните класни стаи, тъй като коучовете улесняват взаимното обучение, при което преподавателите споделят своите виждания и се подкрепят взаимно при изпълнението на инициативи за подобряване на училището.

Hollweck и Lofthouse демонстрират също, че така наречения контекстуален коучинг води до подобряване на ефективността на училищата. Контекстуалният коучинг е подход към коучинга, който адаптира подкрепата и насоките към конкретния контекст, в който работят хората или екипите. За разлика от традиционния коучинг, който може да следва

определена формула или да се фокусира върху общи умения, контекстният коучинг отчита уникалната среда, предизвикателствата и културните нюанси, които засягат клиента. Изследователите установяват, че коучингът подкрепя винаги развитието на взаимен диалог, съвместна работа, колективна отговорност и съвместни проучвания. Освен това позадълбочената коучинг работа може да допринесе за колективна автономия, инициатива и ефикасност. Оценявайки това през теоретичната рамка за „професионализъм, основан на сътрудничеството“ (Collaborative professionalism), дефинирана от Hargreaves и O'Connor в тяхната книга Collaborative Professionalism: When Teaching Together Means Learning for All, заключават, че коучингът може да подпомогне учебните институции да покрият седем от дефинираните десет принципа (Hollweck and Lofthouse 2021). „Качественото социално взаимодействие, сътрудничеството и кооперирането са основни конструкти, които спомагат за ориентирането в непрекъснато променящите се социални контексти” подчертава и К. Симеонова. В този смисъл коучингът се явява като възможност за подкрепа както на учебната институция, така и на индивидите в нея (Симеонова 2021: 29). Как коучингът насърчава културата на сътрудничество между учителите и администраторите, отбелязва и Tintoré, която подчертава, че коучингът укрепва училищната организация около високите резултати от обучението, отчетността и качествено преподаване (Tintoré 2015). В същото време Wise обсъжда влиянието на коучинга върху училищното ръководство, където той помага на лидерите да преминат от управленски към инструкторски и трансформационни роли, като повишава способността им да управляват промените в учебните програми и динамиката на обучението (Wise).

Прилагането на коучинг в стратегическия мениджмънт на учебните институции има процесуален характер и следва да бъде интегриран в стратегии на съответните институции. Процесът на разработване на план за подобряване на училището чрез коучинг, както е описан от Laba в неговия наръчник за коучинг за подобряване на училището, следва структуриран и цикличен подход, предназначен за повишаване на ефективността на образованието. Той започва със създаването на съвместен екип за подобряване на училището, в който ясно се определят ролите, отговорностите и протоколите за комуникация. Членовете на екипа работят заедно, за да установят норми и да изяснят ролята на коуча в подкрепа на техните усилия. Следващата стъпка е задълбочена оценка на текущото състояние. Това включва събиране и анализиране на данни за постиженията на учениците, дейността на училището, учебните практики и цялостния климат в училището. Оценката обхваща и оценката на ръководството, съгласуването на учебните програми и съществуващите политики, за да се установят пропуските между настоящото положение и желаните резултати. След оценката екипът преминава към разработване на план за промяна. Този етап включва дефиниране на конкретни стратегии за справяне с приоритетните нужди и създаване на планове за действие, които включват SMART (специфични, измерими, постижими, релевантни, обвързани със срокове) цели. Планът трябва също така да включва ясно разпределение на отговорностите и методология за събиране на доказателства както за изпълнението, така и за въздействието. След това следва изпълнението на плана. То включва осигуряване на ангажираността на училищната общност, провеждане на необходимото обучение и осигуряване на ефективна комуникация относно целите и очакванията на плана. Коучовете играят ключова роля в подпомагането на оценката на нуждите от развитие на персонала и улесняването на ясната комуникация в училището. След като планът започне да се прилага, неговото изпълнение се следи редовно. Събират се данни от различни източници, като например доклади на учители, наблюдения на колеги и показатели за постиженията на учениците, за да се прецени дали планираните стратегии се изпълняват ефективно. Този етап се фокусира върху наблюдението в реално време на въздействието на новите практики върху методите на преподаване и съгласуването на учебните програми. Следващият етап е да се

наблюдава въздействието на плана, по-специално неговото въздействие върху резултатите на учениците, училищната култура и участието на родителите. Този етап е от решаващо значение за определяне на това дали промените в практиката водят до положителни резултати за учениците. При наличие на нови данни екипът ги преглежда, за да оцени ефективността на прилаганите стратегии. Насърчава се рефлексивното изследване и се правят корекции, когато е необходимо, за да се подобри ефективността на плана. Накрая планът се преразглежда и усъвършенства въз основа на събраните и анализирани данни. Непрекъснатият процес на преглед и преразглеждане гарантира, че усилията за подобряване на училището са динамични, отговарят на настоящите условия и са насочени към постигане на устойчив успех. Този цикличен процес на оценка, планиране, изпълнение, мониторинг и преразглеждане формира основата на ефективните стратегии за подобряване на училищното образование (Laba 2011).

Схема на план за подобряване на училището чрез коучинг по модела на Laba (Laba 2011)

ДИСКУСИЯ

Представените практики за приложението на коучинга в образователните институции дава основание коучинга да се разглежда като холистичен подход, който оказва значително влияние върху ефективността на образователната институция на различни нива. Училището като социално-педагогическа общност е система от взаимосвързани елементи и промяната в един от тези елементи води до промяна и в останалите. В тази връзка използването на коучинга може да повиши резултатите от учебно-възпитателния процес и същевременно да подпомогне на членовете на екипа и на учениците да отключат вътрешния си потенциал.

Разработването на реално приложими стратегии, в които е интегриран коучинга, води до преосмисляне на неговата роля в системата на мениджмънта на образованието. Тук коучинга засяга ръководителите на институциите и цели чрез очертаване на нова визия от една страна, и/или овластяване на ръководителите за приложение на коучинга към своите служители, да внесе промяна в организацията. Подобни стратегии се извеждат и от van Nieuwerburgh and Barr (2016), които подчертават, че в съвременните условия на все по-голяма автономия на училищната институция ролята на ръководителя значително се

увеличава за развитието на преподавателския състав и повишаване на постиженията на учениците в посока обучаване на образователни лидери и коучинг за лидери, които ще се обучат да прилагат подхода спрямо своите колеги (van Nieuwerburgh and Barr: 2016). Посочените добри практики в тази насока, както и твърденията на двамата автори, показват как чрез повишаване на уменията на ръководителите се променя и дейността в цялата организация. Тук би следвало да се има предвид и някои рискови моменти, свързани с недостатъчно ясни дефиниции на ролите, което може да доведе до нарушаване на връзката между коуч и коучи. При овластяването на лидерите за приложение на коучинг подхода като силна страна може да се посочи възможността именно те да познават най-добре контекста на средата, което ще позволи съобразяване на стратегиите в максимална степен.

На следващо ниво може да се разглежда коучинг, насочен към учителите. Тук van Nieuwerburgh and Barr (2016) извеждат два посоки на „коучинг за професионална дейност“, както го определят авторите: коучинг за подобряване на преподавателската дейност и оттам се повлияват резултатите на учениците и коучинг от учители за учители, свързан с подобряване на професионалната дейност. По-нататък се включва и коучинг за родители и общността, както и коучинг за ученици (Пак там).

На всяко едно от посочените нива коучинга е свързан с преосмисляне на ролята на ръководителя в организацията, в случаите, в които, той се превръща в елемент на стратегическото управление. В значителна степен включването на коучинга в образователния процес и в частност за ефективното управление на училищната институция е свързано и с компетентностния профил на директора. В приложение № 3 от Наредба 15 от 22 юли 2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти са изведени управленските компетентности на директора, сред които (Наредба 15 от 22 юли 2019):

- „Познава и прилага иновативни подходи в управленската практика“ (Приложение 3, 1.2).
- „Създава условия за осигуряване на подкрепяща среда и спазване на етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на институцията“ (Приложение 3, 2.7).
- „Осигурява безопасна и позитивна образователна среда“ (Приложение 3, 2.8).

Приложението на коучинга стимулира създаването на позитивна и подкрепяща среда, в която да се разгърне потенциална не само на екипа, но и на учениците. По-нататък в Наредбата са представени и компетентностите на директора за управление на ресурсите, където също би могло да се постигне добри резултати именно чрез коучинга. Без да се спираме подробно на тях само ще споменем необходимостта директорът да стимулира създаването на *„атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в екипа, стимулира педагогическите специалисти за създаване, прилагане и популяризиране на иновации и добри практики, прилага индивидуален подход към членовете на екипа и ги мотивира за професионално развитие в съответствие със стратегията за развитие на институцията* (Наредба 15 от 22 юли 2019).

Подобни ангажименти на директора спрямо своя екип изискват той да бъде гъвкав и да стимулира личностното развитие и израстване на педагогическите специалисти. Коучингът (от вън или от вътре) би спомогнал значително и тази насока.

И не на последно място, следва да се изведат и едни по-скрити възможности, които посредством приложението на коучинга, биха могли да стимулират нейното ефективно управление. Чрез откриване на възможностите за личностно развитие и разгръщане на потенциала на всеки служител, чрез осигуряване на ползотворна и благоприятна среда за работа, би могло да се намалят перспективите за професионално прегаряне.

Както посочва и К. Симеонова „две основни цели определят ролята, която една система на обучение има в обществото, и формират очакваните резултати от него. Тези цели хармонизират със социалните потребности, които системата задоволява. Първата основна цел е удовлетворяване на естествената човешка потребност от предаване на познавателния и поведенчески опит на поколенията. Втората основна цел е социалната „печалба“ чрез реализиране на желана социална ефективност на обучението – подготовка на социално ангажирани, активни, компетентни в много области, социално отговорни граждани“ (Симеонова, 2013: 52). (Овластяването на учениците за осигуряването на „социалната печалба“ успешно може да се постигне чрез коучинга като подход в образованието, които насочен именно към личността на всеки един от системата и позволява промяна на фокуса както на управление, така и на осигуряване на здрава и благоприятна среда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Констатациите, направени на база проучването, показват, че интегрирането на коучинга в професионалните практики на учителите и администраторите може да създаде култура на непрекъснато усъвършенстване, което в крайна сметка да доведе до по-ефективни и устойчиви образователни резултати. Коучингът може да подпомогне модернизацията на образованието, която „включва промени на три основни нива: преподаване и учене, управление и организация, взаимодействие между всички участници в образователния процес. (Koleva, 2021: 862). Изложените изследвания подчертават стойността на коучинга в образованието, като проучванията показват, че той значително повишава ефективността на професионалното развитие и води до по-съществени подобрения в обучението на учениците в сравнение с традиционните форми на обучение.

Литература:

Наредба № 15 от 22 юли 2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти// **Naredba № 15** ot 22 yuli 2019 za statuta i profesionalnoto razvitie na uchitelite, direktorite i drugite pedagogicheski spetsialisti.

Симеонова, К. (2021) Социално ангажирано преподаване и учене по време на COVID-19: споделен опит от виртуалната аудитория на студенти педагози. *Сб. доклади от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност"*, 19 ноември 2021 година, Ред. С. Тодорова. Велико Търново: Издателство "Ай енд би", 2019, с. 27 – 36. // **Simeonova, K. (2021)** Sotsialno angazhirano prepodavane i uchene po vreme na COVID-19: spodelen opit ot virtualnata auditoria na studenti pedagozi. *Sb. dokladi ot mezhdunarodna nauchna konferentsia "Pedagogicheskoto obrazovanie - traditsii i savremennost"*, 19 noemvri 2021 godina, Red. S. Todorova. Veliko Tarnovo: Izdatelstvo "Ay end bi", 2019, s. 27 – 36.

Симеонова, К. (2013). *Актуални аспекти на технологичното обучение*. Фабер: Велико Търново. // **Simeonova, K. (2013).** *Aktualni aspekti na tehnologichnoto obuchenie*. Faber: Veliko Tarnovo.

Cameron, K.S. (1980). "Critical Questions in Assessing Organizational Effectiveness" in *Organizational Dynamics*. Autumn, pp.66-80

Hollweck, T. and Lofthouse, R.M. (2021), "Contextual coaching: leveraging and leading school improvement through collaborative professionalism", *International Journal of Mentoring and Coaching in Education*, Vol. 10 No. 4, pp. 399-417. <https://doi.org/10.1108/IJMCE-01-2021-0019>

Jacob, Namitha Elizabeth & Baby Shari. (2013). "Organizational Effectiveness in Educational Institutions" in *EDUCARE: International Journal for Educational Studies*, Vol.6(1) August, pp.17-

26. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung, West Java; and FKIP UMP in Purwokerto, Central Java, ISSN 1979-7877.

Koleva, L. (2018). The competency approach in the training of master students in „Education managment" *Knowlege Internacional Journal*, 2021, vol.46.5, pp. 861-866

Laba, K. (2011). *Coaching for school improvement: A guide for coaches and their supervisors*. Center on Innovation & Improvement.

Moyle, K. (2016). *A guide to support coaching and mentoring for school improvement*.

Tintoré, M. (2015). Editorial: Presidents, principals and teachers. New ways of leading schools and universities. *International Journal of Educational Leadership and Management*, 3(1), 1–3. <https://doi.org/10.4471/ijelm.2015.01>

an Nieuwerburgh, C., and Barr, M. (2016). “Coaching in Education”, in Tatiana Bachkirova, Gordon Spence and David Drake (Eds.) *The SAGE Handbook of Coaching*. Sage. <https://au.sagepub.com/en-gb/oce/the-sage-handbook-of-coaching/book245418>

an Nieuwerburgh, C., and Barr, M. (2016). “Coaching in Education”, in Tatiana Bachkirova, Gordon Spence and David Drake (Eds.) *The SAGE Handbook of Coaching*. Sage. <https://au.sagepub.com/en-gb/oce/the-sage-handbook-of-coaching/book245418>

Van Nieuwerburgh, C., Barr, M. (2016). Coaching in Education. *The SAGE Handbook of Coaching*. <https://au.sagepub.com/en-gb/oce/the-sage-handbook-of-coaching/book245418>

Wise, D. Leadership Coaching. Oxford Research Encyclopedia of Education. Retrieved 20.10.24, from <https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-695>